

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÀNH PHỐ KHÔNG PHÁT THẢI “NET ZERO EMISSIONS”

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đô thị là khu vực tập trung đông dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch và dịch vụ của cả nước hoặc vùng lãnh thổ bao gồm thị trấn, thị xã, thành phố. Các yếu tố cơ bản hình thành nên một đô thị đó là một trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc vùng lãnh thổ nhất định; có quy mô dân số ít nhất là 4000 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động tối thiểu là 65%; cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động của dân cư tối thiểu phải đạt 70% mức tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định đối với từng loại đô thị; Mật độ dân cư phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị. Đô thị càng phát triển đi kèm song song đó là vấn đề phát thải, xả thải từ các nhu cầu nhất thiết của con người như là phương tiện giao thông truyền thống, hoạt động xây dựng, rác thải sinh hoạt, rác thải sản xuất, hoạt động du lịch.¹

Cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu và tác động kinh tế toàn cầu của cuộc khủng hoảng Covid-19 xảy ra làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về mọi mặt của thế giới, cần có sự quan tâm về phát triển xanh bền vững đối với môi trường để các vấn đề như hiệu ứng nhà kính, hay đại dịch không còn diễn ra nữa. Ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu, đã có hơn 500 thành phố trên thế giới đã thiết lập các mục tiêu carbon thấp (Low-Carbon) và không carbon (Zero Carbon) nhằm giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong những thập kỷ tới.² Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến môi trường của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Vì vậy, ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành một trong những yếu tố trọng tâm hàng đầu của Việt Nam. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu là do sự gia tăng nhanh chóng của các khí nhà kính như CO₂, NO_x, CH₄,... trong khí quyển. Trong đó CO₂ được coi là chất gây biến đổi khí hậu nghiêm trọng nhất.³

Mô hình thành phố không phát thải đã là khái niệm hàng đầu cho các quốc gia cam kết và đưa ra chính sách phù hợp cho quốc gia của mình thông qua hội nghị COP26 tại Anh vừa qua. Có 4 vấn đề chính được đặc biệt quan tâm tại COP26 gồm: 1) Giải pháp đạt được mục tiêu trung hòa khí Carbon; 2) Đảm bảo duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở dưới 1,5⁰C trong giai đoạn công nghiệp hóa; 3) Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo quỹ tài chính về biến đổi khí hậu; 4) Kế hoạch chi tiết thực hiện Hiệp định Paris 2015. Tính tới nay đã có 137 quốc gia đại diện cho 88% tổng lượng phát thải thế giới cam kết về Net Zero Emissions, 77 quốc gia, địa phương và tập đoàn tham gia ký tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi từ điện than sang điện sạch, 45 quốc gia cam kết chuyển đổi sang đầu tư nông nghiệp xanh, bền vững, nhiều hãng xe tuyên bố ngừng sản xuất xe chạy bằng

¹ Nicholas Stern, Anna Valero (2021) ‘Innovation, growth and the transition to net-zero emissions’. London School of Economics and Grantham Research Institute, LSE.

² High Meadows Environmental Institute (05/2021) ‘What is a net-zero city? Depends on how you count urban carbon emissions’. Internet <https://environment.princeton.edu/news/what-is-a-net-zero-city-depends-on-how-you-count-urban-carbon-emissions/>. Truy cập ngày (20/06/2022).

³ Bureauveritas (11/2021) ‘What is net-zero... And how to get there?’. Internet <https://www.bureauveritas.vn/en/insight/what-net-zero-and-how-get-there> . Truy cập ngày (20/06/2022).

xăng dầu muộn nhất vào năm 2040, Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung về hợp tác biến đổi khí hậu. Bhutan là nước đầu tiên đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2015 và hiện có hơn 50 quốc gia, chiếm hơn một nửa lượng khí thải toàn cầu cùng cam kết Net Zero bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu.

Tại EU, một trong những kế hoạch tham vọng nhất thế giới nhằm phát thải carbon và hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, biến các mục tiêu xanh trở thành hành động cụ thể ngay trong thập kỷ này. Theo đó, EU đã nêu ra chi tiết lộ trình giúp 27 quốc gia của khối chinh phục mục tiêu chung là giảm lượng phát thải ròng khí nhà kính xuống 55% so với mức của năm 1990 vào năm 2030.

Tại Đông Nam Á, tính đến tháng 3/2021, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Campuchia đã xây dựng mục tiêu “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC). Có thể thấy, các quốc gia thành viên ASEAN ngày càng gia tăng nhận thức về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này phản ánh trong các nỗ lực của các quốc gia trong việc đẩy nhanh mức giảm phát thải nhà kính toàn cầu và thích ứng khí hậu theo thỏa thuận Paris. ASEAN ngày càng chủ động hơn trong việc xây dựng các sáng kiến phòng chống biến đổi khí hậu trong nội khối như chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nông nghiệp và an ninh lương thực, bảo vệ rừng và sử dụng đất quản lý rủi ro thiên tai.⁴

Tham gia thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua nhưng là nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm khí thải nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác, hỗ trợ về tài chính và chuyển giao công nghệ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris để đạt Net Zero vào năm 2050. Đồng thời, Việt Nam cam kết giảm phát thải khí metan 30% vào năm 2030, cam kết chống suy thoái rừng và chuyển đổi năng lượng sạch.⁵ Từ đó Chính phủ Việt Nam đưa ra nhiều văn bản pháp lý quyết tâm thực hiện cam kết không phát thải như:

- Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính Trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030”.
- Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/06/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc “Ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030”.
- Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ về “Phát triển bền vững”.
- Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 năm 2022 của Chính Phủ về “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ozone”.

⁴ Edwin Chan, Michael Wang, Sheila Conejos (2020) ‘Low carbon urban design: Potentials and Oppoturnities’. Singapore University of Social Sciences.

⁵ Tạp chí ngân hàng (03/2022) ‘Giải pháp thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam’. Internet <https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-thuc-hien-cam-ket-phat-thai-rong-bang-0-net-zero-va-o-nam-2050-cua-viet-nam.htm>. Truy cập ngày (21/06/2022)

Từ các văn bản này, các tỉnh, thành phố, đô thị triển khai đề án quy hoạch phát triển đề án quy hoạch phát triển đô thị về vững (không phát thải) phù hợp với điều kiện thực tiễn tại khu vực thực hiện.

Kiên Giang là một trong 12 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 6299 km² với 3 thành phố và 12 huyện; trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh là Thành phố Phú Quốc; đây là một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan và là đảo lớn nhất và là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Với thế mạnh về khí hậu thủy văn khi mà nơi đây có thời tiết mát mẻ mang tính nhiệt đới gió mùa thì việc Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch cả nước chỉ là vấn đề về thời gian. Việc lên thành phố không chỉ là tin vui đối với Phú Quốc mà còn là thách thức không nhỏ với địa phương này khi thời gian vừa qua, nơi đây đã chứng kiến không ít sự phát triển đô thị quá nhanh, quá nóng, sự phát triển ồ ạt, thiếu chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm, xây nhà trái phép trên kênh, rạch, suối vẫn đang diễn ra tại đây. Điều này gây hậu quả rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Yêu tố quan trọng nhất đối với việc phát triển thành phố Phú Quốc hay bất kỳ điểm đến nào chính là sự phát triển bền vững, đây là yếu tố vô cùng quan trọng và càng cấp thiết khi Phú Quốc đã chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.⁶ Các yếu tố mà Phú Quốc cần quan tâm như quy hoạch kiến trúc và xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ, đất đai, nhà ở, môi trường, cơ cấu dân số, quản lý hành chính nhà nước,... Để phát triển đúng hướng và vươn tầm vóc của những đô thị đảo quốc tế, cụ thể là Singapore. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 124 ngày 20/05/2022 về việc triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 tại Kiên Giang.

Với lợi thế là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam và có định hướng quy hoạch phát triển rõ ràng, khu đất quy hoạch được sinh viên đề xuất thiết kế giải pháp đô thị không phát thải để phát triển khả năng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu của bản thân, vừa mong muốn trở thành cơ sở tham khảo về tính khả thi để triển khai cho khu vực quy hoạch, góp phần thúc đẩy mọi mặt về kinh tế, du lịch, xã hội cho khu vực nghiên cứu.

1.2. TỔNG QUAN VỀ NET ZERO EMISSIONS

1.2.1. Định nghĩa Net Zero Emissions

Theo Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) thì Net Zero Emissions là thành tựu, kết quả của trạng thái cân bằng lượng khí thải nhà kính thải ra khí quyển bằng cách loại bỏ các hoạt động phát thải của con người trong một khoảng thời gian nhất định. Net Zero đạt được khi tổng lượng khí nhà kính do con người thải ra được cân bằng lại bằng cách loại bỏ các loại khí này ra khỏi khí quyển thông qua quá trình loại bỏ carbon. Đạt Net Zero cũng giống như đạt “sự trung hòa về khí hậu”.⁷

1.2.2. Ý tưởng về Net Zero Emissions

⁶ Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (08/2021) ‘Phát triển bền vững thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang’. Internet <https://www.vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/Phat-trien-ben-vung-du-lich-bien-thanh-pho-Phu-Quoc-164>. Truy cập ngày (21/06/2022).

⁷ Intergovernmental Panel on Climate Change (2018) ‘Global Warming of 1.5°C. Internet https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_AnnexI.pdf’. Truy cập ngày (21/06/2022).

Dựa trên ý tưởng về việc xây dựng một “Nền kinh tế Carbon thấp”⁸, mô hình thành phố không phát thải đã trở thành mục tiêu mới cho hướng phát triển đô thị trong bối cảnh khủng hoảng nguồn năng lượng và biến đổi khí hậu. Mục tiêu của thành phố không phát thải nhằm ứng dụng các giải pháp phát triển bền vững để hạn chế đến mức thấp nhất lượng phát thải CO₂.

1.2.3. Các yếu tố tác động đến sự phát triển của đô thị không phát thải

Nguồn phát thải CO₂ đến từ rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, do đó thực hiện mô hình đô thị không phát thải cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực và nhiều giải pháp đồng bộ, không chỉ là một vài giải pháp đơn lẻ là có thể đạt được. Những lĩnh vực hành động chủ yếu bao gồm: năng lượng, giao thông đô thị, quản lý nguồn nước, rác thải, ô nhiễm không khí, và các giải pháp khác. Tuy nhiên, giải pháp triển khai thường khó khăn do sự thiếu đồng bộ trong các khâu: chính sách, nguồn lực, sự đồng thuận và tuân thủ của người dân. Ở các nước đang phát triển, nhìn chung mô hình thành phố không phát thải thường dừng lại ở khâu chính sách. Theo mô hình đô thị không phát thải thì người dân là đối tác chiến lược xuyên suốt của quá trình chuyển đổi mô hình không carbon. Chính sách quản trị là yếu tố mang tính đột phá và định hướng.⁹

Ba yếu tố chính mà các đô thị cần quan tâm để hướng tới một đô thị không phát thải bao gồm: Hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, bể chứa carbon. Trong đó, việc tính toán từ lúc xây dựng đến vận hành đều hướng đến việc sử dụng hiệu quả năng lượng từ quá trình sản xuất vật liệu xây dựng, đến thi công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu; tiếp đến là sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sạch hạn chế việc sử dụng từ nguồn năng lượng hóa thạch; và cuối cùng là bể chứa carbon hay một cách dễ hiểu đó là cần ưu tiên mảng cây xanh chiếm mật độ cao bởi vì chính cây xanh là những bể chứa carbon qua quá trình quang hợp. Có được được các yếu tố trên thì mục tiêu Net Zero Carbon mới khả thi và hướng đến phát triển đồng bộ và có các chính sách rõ ràng.

1.2.4. Cơ hội

Các cam kết mạnh mẽ và những ý kiến đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị COP26 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đối tác phát triển trong và ngoài nước đã thể hiện mong muốn hợp tác với Việt Nam để triển khai thực hiện các cam kết, khai thông cơ hội tận dụng sự chuyển dịch của nguồn tài chính toàn cầu cho phát triển ít phát thải vào Việt Nam.¹⁰ Việt Nam sẽ đón nhận cơ hội phát triển kinh tế bền vững thông qua tăng trưởng ít phát thải, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là xu hướng phát triển toàn cầu, đánh dấu sự chuyển đổi mang tính đột phá trong mô hình phát triển thế giới. Có thể khẳng định, Việt Nam đi đúng dòng chính của xu thế phát triển toàn cầu cùng với các nước phát triển có tiềm năng về kinh tế, công nghệ cao. Việc cam kết đưa mô hình Net Zero Emissions đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế, khai thông nguồn tài chính toàn cầu cho phát triển ít phát thải, đây là cơ hội cho Việt Nam phát triển.

⁸ HM Government (03/2021) ‘Industrial Decarbon Strategy’. Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/970229/Industrial-Decarbonisation-Strategy-March-2021.pdf. Truy cập ngày (21/06/2022)

⁹ Kamia Handayani, Pinto Anugrah, Indra Overland (02/2022) ‘Moving beyond the NDCs: ASEAN pathways to a net-zero emissions power sector in 2050’. ASEAN Centre for Energy, Jakarta, Indonesia.

¹⁰ Báo Nhân Dân (02/2022) ‘Lộ trình hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26’. Internet https://special.nhandan.vn/lotrinhCOP26_Vietnam/index.html. Truy cập ngày (22/06/2022)

1.2.5. Thách thức

Quá trình triển khai mô hình đô thị không phát thải đòi hỏi các quốc gia, các thành phố các đô thị cần chuyển đổi mạnh mẽ sang phát thải thấp. Để thực hiện việc cắt giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, hướng tới chấm dứt sử dụng than sẽ là vấn đề mà Việt Nam cần nỗ lực lớn. Theo đó, vấn đề năng lượng được quan tâm hàng đầu Việt Nam, bởi hiện nay năng lượng là lĩnh vực phát thải lớn nhất. Theo tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), trong lĩnh vực năng lượng 60% lượng phát thải năm 2020 từ công nghiệp năng lượng – chủ yếu từ sản xuất điện năng. Do đó, việc cắt giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất điện là vô cùng quan trọng để Việt Nam có thể đạt các cam kết trong NDC và mục tiêu Net Zero mới.

1.3. MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI “NET ZERO EMISSIONS”

Hình 1. Thành phần cấu tạo cơ bản của một đô thị không phát thải

1.3.1. Hiệu quả năng lượng

Tối ưu hóa hiệu quả năng lượng đô thị: Thiết kế đô thị phân tích chiếu sáng bề mặt đô thị, kết hợp với phân tích gió nhằm tối ưu bóng đổ, hướng và khoảng cách giữa công trình đối với ánh sáng mặt trời và gió. Nhiệt độ trong đô thị liên quan trực tiếp đến vấn đề tiêu thụ năng lượng. Tái sử dụng nước thải và chất thải rắn và sử dụng chúng như nguồn năng lượng rất cần thiết cho đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả.

1.3.2. Xây dựng

Xây dựng đóng vai trò to lớn trong việc hình thành nên một đô thị, hoạt động xây dựng xanh sẽ giúp đô thị hạn chế phát thải giảm việc đóng góp CO₂ vào bầu khí quyển. Để một công trình xây dựng, giao thông thì cần thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn xanh, bền vững như LOTUS, LEED,... Thực hiện đúng như các tiêu chuẩn đề ra thì việc phát thải từ xây dựng được xem như bằng không.

1.3.3. Giao thông

Giao thông trực tiếp hay gián tiếp đều góp phần tiêu thụ năng lượng chủ yếu trong đô thị. Tiếng ồn do giao thông chiếm 80% tiếng ồn trong đô thị. Các công trình phải đóng kín cửa để tránh tiếng ồn và do đó phải sử dụng điều hòa nhiệt độ nhiều hơn dẫn đến tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Tại các nước đang phát triển tiêu thụ năng lượng trong giao thông chiếm khoảng 35% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong đô thị.

Ưu tiên thiết kế đường cho người đi bộ và người đi xe đạp nhằm thay thế các phương tiện tiêu thụ nhiều năng lượng khác sẽ dẫn đến tiết kiệm năng lượng cho giao thông đô thị. Tuy nhiên, vấn đề đối với đường cho người đi bộ hoặc đi xe đạp đó là tiện nghi. Sự thay đổi khí hậu như quá nóng hoặc quá lạnh hoặc trời mưa cũng ảnh hưởng tới người đi bộ. Ở các nước châu Âu, đường đi bộ được thiết kế che chắn tránh mưa gió khá phổ biến.

1.3.4. Năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước không thể đáp ứng kịp nhu cầu, để tránh phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu để vận hành hệ thống điện và biến đổi khí hậu, nên chuyển hướng phát triển năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo và các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nếu được áp dụng rộng rãi sẽ có tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế cũng như môi trường trong lành và chất lượng cuộc sống được cải thiện cho người dân đô thị".

1.3.5. Bể chứa carbon

Để cắt giảm nhanh chóng lượng chất ô nhiễm trong khí quyển, các hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và lưu giữ lượng lớn CO₂ và được xem như “bể chứa carbon” giúp giải quyết vấn đề này. Về nguyên tắc, tất cả các sinh vật sống, bao gồm động vật, thực vật, tảo và vi khuẩn đều chứa carbon, vì thế chúng có chức năng như một bể lưu trữ carbon. Nếu một cây xanh còn sống, nó sẽ hấp thụ và lưu giữ carbon, nhưng một khi cây xanh bị chặt hạ và biến thành củi thì carbon sẽ được giải phóng và thải trở lại vào khí quyển dưới dạng CO₂.

1.4. ÁP DỤNG MÔ HÌNH NET ZERO EMISSIONS VÀO KHU QUY HOẠCH

1.4.1. Tổng quan phát thải của khu quy hoạch

Với quy mô quy hoạch của khu quy hoạch, vấn đề phát thải tồn đọng nhiều yếu tố ngay từ giai đoạn triển khai xây dựng.

Các nguồn phát thải bao gồm:

- Phát thải do sinh hoạt: Trong khu quy hoạch có tổng cộng 185 căn nhà liên kế với 925 người. Vấn đề phát thải cho sinh hoạt rất lớn khi phát thải đến từ các nguồn như: Cấp thoát nước, Rác thải sinh hoạt, Điện năng sử dụng,...
- Phát thải do xây dựng: Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng cần thực hiện những lưu ý biện pháp để hạn chế giảm thiểu phát thải, những yếu tố phát thải từ khi triển khai xây dựng bao gồm: Ô nhiễm khói bụi, giao thông vận chuyển, sản xuất vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng,....
- Phát thải do giao thông: Trong các hạng mục phát thải thì phát thải do nhu cầu giao thông là lớn nhất ngay từ khi bắt đầu, đến khi vận hành,...

1.4.2. Áp dụng mô hình

Hình 2. Lưu đồ thể hiện các nguồn phát thải của khu quy hoạch

1.4.3. Giải pháp giảm phát thải cho khu quy hoạch

1.4.3.1. Hoạt động giao thông

a. Xe điện

Để hạn chế tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, các chính phủ trên toàn thế giới đã cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, việc thay thế các phương tiện xăng, dầu bằng xe điện (EV) sẽ được cân nhắc nhiều hơn.

"Chiến lược phát triển ô tô quốc gia đến năm 2025" được chính phủ Việt Nam thông qua nhằm mục đích kích thích sản xuất và tăng khối lượng sử dụng xe điện trong những năm tới. Với sự hội nhập của xe điện trên thị trường, các công ty dịch vụ xe sẽ phải cập nhật thiết bị của họ và đào tạo thợ máy để bảo dưỡng ô tô điện, do đó đòi hỏi các công ty này đầu tư rất lớn, ảnh hưởng đến tài chính kinh doanh.

Mới đây, chính phủ đã có hai chính sách ưu đãi quan trọng tác động đến cơ hội mua ô tô điện của người tiêu dùng, đó là những chính sách về thuê tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ ô tô điện. Những chính sách này được cho sẽ tạo điều kiện cho thị trường xe điện phát triển tại Việt Nam cũng như phát triển ở Phú Quốc.

b. Xe đạp

Tại các nước tiên tiến trên thế giới, mô hình xe đạp công cộng đã áp dụng rất thành công và hiệu quả. Trong thời gian tới, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, bước đầu hình thành mạng lưới giúp kết nối người dân đến trạm xe buýt thuận tiện thay vì hình thức đi bộ như truyền thống hiện nay. Đây cũng là một giải pháp giúp giảm ô nhiễm môi trường do khói bụi thải ra từ các phương tiện cá nhân, phát huy thế mạnh của hệ thống giao thông công cộng cho Phú Quốc, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

c. Xăng sinh học

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí nhà kính và tạo đầu ra ổn định cho nông sản, ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày

22/11/2012 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ cơ sở đó áp dụng vào Phú Quốc sẽ hợp lý.

1.4.3.2. Hoạt động xây dựng

a. Vật liệu tái chế/xanh

Sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống gây ra những tác hại nghiêm trọng đến môi trường như mất đất nông nghiệp, gia tăng khí thải, hiệu ứng nhà kính và các loại khí thải độc hại cho môi trường,... Trước tình hình đáng báo động đó xu hướng “vật liệu xanh” đã ra đời và được biết tới như một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành xây dựng đối với môi trường thiên nhiên. Việc sản xuất vật liệu xanh có 2 tiêu chí chính là: Sử dụng ít năng lượng để sản xuất; Quá trình sử dụng ít tiêu tốn năng lượng.

b. Công trình xanh

Công trình xanh là công trình đạt được hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường; đồng thời được thiết kế để có thể hạn chế tối đa những tác động không tốt của môi trường xây dựng tới sức khỏe con người và môi trường tự nhiên thông qua: Sử dụng năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả; Bảo vệ sức khỏe người sử dụng và nâng cao năng suất lao động; Giảm thiểu chất thải, ô nhiễm và hủy hoại môi trường.

c. Doanh nghiệp xanh

Một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp xanh nếu cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ xanh và/hoặc có quy trình sản xuất xanh. Các sản phẩm và dịch vụ xanh là những sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng nguồn lực hiệu quả và giảm thiểu chất thải. Mặt khác, các doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất để tiêu tốn ít năng lượng và chất liệu, ít lãng phí và phát thải cũng được xem là doanh nghiệp xanh. Ngoài ra, doanh nghiệp xanh còn là doanh nghiệp tạo ra một môi trường làm việc và hệ thống phúc lợi tốt cho người lao động. Để Phú Quốc phát triển cần tiên quyết các yếu tố về kêu gọi các doanh nghiệp xanh đầu tư, từ đó định hướng phát triển bền vững sẽ khả thi hơn.

d. Chứng chỉ công trình xanh

Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh (như LOTUS, LEED, Green Mark, EDGE) là những tiêu chuẩn giúp đánh giá công trình xanh: Hệ thống Chứng nhận Công trình xanh là cơ sở nhằm: Đánh giá hiệu năng công trình, chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường qua bên thứ ba, tạo điều kiện cho quy trình thiết kế và xây dựng tích hợp, đảm bảo công trình tuân thủ những quy định hiện hành.

1.4.3.3. Rác thải

a. Rác thải sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt hỗn tạp từ các hộ dân được thu gom đưa về nhà máy tập kết, khử mùi, rồi phân loại. Rác hữu cơ được tái chế thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nilon được tái chế thành hạt nhựa cung cấp cho các nhà máy công nghiệp; rác thải vô cơ như gạch, đá, cát được tái chế thành gạch không nung; các chất không thể tái chế như bã bìm, vỏ bimbim, thùng xốp, vải mục được xử lý bằng lò đốt công nghệ cao. Phần nước thải của nhà máy được thu gom xử lý qua hệ thống bể để tái sử dụng, không xả thải ra ngoài môi trường.. Áp dụng công nghệ này dành cho Phú Quốc

b. Rác thải sản xuất

Thông thường xử lý rác thải sản xuất cần nhiều phương pháp khác nhau nhưng phương pháp nhiệt phân được xem là phương pháp tối ưu khi nó không thải ra môi

trường một chất độc hại nào thậm chí thành phẩm của nó sau khi xử lý là xăng sinh học, là yếu tố chủ lực trong mô hình đô thị không phát thải.

1.4.3.4. Hoạt động du lịch

a. Kiểm soát môi trường

Bên cạnh những phương thức tác động phổ biến trong lĩnh vực môi trường như xây dựng tiêu chuẩn môi trường, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cần có các yếu tố kiểm soát môi trường như: Quản lý môi trường sinh thái; đảm bảo phát triển du lịch theo hướng du lịch văn hoá, du lịch sinh thái; bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch. Có biện pháp thích hợp để kiểm tra, quản lý đối với các hoạt động dịch vụ dễ gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan du lịch.

b. Thuế môi trường cho doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú

Bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm khi cung cấp các dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo quy định. Việc sử dụng hóa chất trong cơ sở lưu trú du lịch phải tuân theo các quy định của Luật hóa chất và các quy định khác có liên quan; bảo đảm an toàn cho người sử dụng và khách lưu trú; không gây ô nhiễm môi trường. Quản lý, theo dõi, đánh giá định kỳ tình hình môi trường và các số liệu: tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, rác thải, nước thải, khí thải độc hại của cơ sở lưu trú du lịch.

Trong số các giải pháp trên đề án lựa chọn giải pháp giảm thiểu phát thải cho giao thông để thiết kế chi tiết.

1.5. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐÔ THỊ KHÔNG PHÁT THẢI “NET ZERO EMISSIONS” CHO KHU QUY HOẠCH

1.5.1. Tầm quan trọng của mô hình đô thị không phát thải đối với khu quy hoạch

Khu quy hoạch là khu đất nằm trong khu vực trung tâm của thành phố đảo Phú Quốc và là khu vực có tiềm năng phát triển đa dạng các ngành nghề. Khu đất có vị trí thuận lợi về các giá trị kinh tế xã hội tăng cơ hội đầu tư để trở thành đô thị hiện đại bền vững đáp ứng cho người dân sinh sống tại đây. Tuy nhiên cần phải có định hướng và kiểm soát lượng phát thải CO₂ thải ra trong khu quy hoạch, đạt được yếu tố kiểm soát phát thải thì khu quy hoạch mới có thể phát triển xanh, bền vững được.

Trong các nguồn phát thải chính trong khu quy hoạch phát thải về hoạt động giao thông được xem là then chốt chiếm tỷ trọng phát thải CO₂ cao. Do đó, để giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong ngành giao thông, cần tập trung vào giảm phát thải của giao thông đường bộ, trong đó cần xem xét tính khả thi của từng loại nguồn năng lượng đầu vào, lượng phát thải từng loại hình và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu hiệu quả lượng khí thải nhà kính. Việc nghiên cứu “Tính toán tiềm năng giảm thiểu CO₂ của phương tiện giao thông điện trên một thành phố đảo của Việt Nam” là hành động rất cần thiết và hoàn toàn mang tính khả thi trong giai đoạn hiện nay, tránh việc ô nhiễm nghiêm trọng tương tự sự việc xảy ra tại Bắc Kinh – Trung Quốc, NewDeli - Ấn Độ và trong tình hình ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hướng nghiên cứu tập trung vào số liệu về giao thông của thành phố Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang; Năm 2015, Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 theo QĐ 868/QĐ-TTg và đến năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 486/QĐ-TTg điều chỉnh cục bộ việc quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030. Mục tiêu chung của quy hoạch

xây dựng này là “Xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững...” Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biên đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và của khu vực Đông Nam Á”. Do đó việc xác định khả năng giảm phát thải CO₂ từ hoạt động giao thông sử dụng xe điện để giữ cho môi trường bền vững cho định hướng phát triển, sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của quy hoạch, tạo niềm tin, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

1.5.2. Công nghệ xe điện

Đối với xe sử dụng năng lượng điện trên thế giới hiện nay đang áp dụng 04 công nghệ cho động cơ:

- (P) HEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): xe điện lai sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện, có thể mở rộng chức năng sạc pin từ lưới điện. Xe điện loại này sử dụng động cơ đốt trong độc lập hoặc làm máy phát sạc pin của xe.
- REEV (Range Extended Electric Vehicle): xe điện có mở rộng phạm vi hoạt động, loại xe này sử dụng động cơ đốt trong để sạc pin khi hết nguồn pin, nguồn pin chính được nạp từ lưới điện.
- BEV (Battery-powered Electric Vehicle): xe điện sử dụng hoàn toàn pin, pin được nạp từ lưới điện.
- FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): xe điện sử dụng pin nhiên liệu.

Đối với dòng xe (P) HEV, REEV có trang bị động cơ đốt trong và bình chứa nhiên liệu. Do đó tải trọng của xe lớn do bố trí 2 động cơ và bình chứa nhiên liệu. Loại xe này không phụ thuộc vào trạm sạc pin do có thể sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên do công nghệ phức tạp nên giá thành tương đối cao và mục tiêu giảm phát thải CO₂ không đạt nhiều mục đích khi xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra ở một số quốc gia sử dụng LPG (Liquefied Petroleum Gas) hoặc CNG (Compressed Natural Gas) cho xe (P) HEV, công nghệ này khó phù hợp tại Việt Nam do việc bố trí thêm điểm nạp LPG, CNG là rất khó khăn do phải đầu tư lớn để mở rộng trạm xăng dầu hiện hữu. Đối với loại nhiên liệu LPG, CNG quy trình an toàn cháy nổ và bố trí xa khu dân cư là một điểm hạn chế trong việc nói rộng thêm trạm xăng dầu.

Dòng xe FCEV sử dụng loại pin nhiên liệu, hoàn toàn không phụ thuộc vào trạm sạc pin, tuy nhiên loại pin nhiên liệu hiện nay chưa phổ biến, giá thành rất cao, do đó loại xe này chưa được phổ biến rộng.

Dòng xe BEV được phổ biến rộng trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia có nhiều chính sách cho phát triển xe điện như Mỹ, Nhật, Trung Quốc,... Một hạn chế của dòng xe này trước đây sử dụng ắc quy chì, kích thước lớn làm tăng tải trọng xe, phạm vi hoạt động giới hạn. Tuy nhiên hiện nay loại pin lithium đã được đưa vào ứng dụng, làm giảm kích thước pin và tăng thời gian sử dụng, tăng phạm vi hoạt động để phù hợp nhu cầu sử dụng khi trạm sạc pin chưa được bố trí nhiều.

1.5.3. Lý do chọn công nghệ xe điện BEV cho khu quy hoạch

Đối với Việt Nam như đã đề cập, công nghệ xe điện mới hoàn toàn, do đó việc ưu tiên lựa chọn loại xe BEV để phát triển với mục đích giảm thiểu CO₂ là hoàn toàn khả thi thay vì chọn (P) HEV, REEV bởi các nguyên nhân:

Ưu tiên trong đề xuất chính sách phát triển dòng xe phổ biến trên thế giới, trong đó dòng xe BEV giá thành tương đối thấp so với (P) HEV, REEV.

Mục tiêu giảm CO₂ khi áp dụng xe BEV cao hơn nhiều so với các dòng xe khác do chỉ sử dụng duy nhất năng lượng điện. Một số nước trên thế giới đã bố trí điểm sạc xe điện tại các trạm xăng bằng nguồn năng lượng mặt trời từ mái che, do đó mức phát thải CO₂ của xe điện sử dụng trạm sạc này hầu như bằng không.

Về hạ tầng hiện nay Việt Nam hoàn toàn chưa có cho xe điện, do đó sẽ áp dụng chính sách của nhà nước cho một loại công nghệ thay vì phân tán ra nhiều loại hình.

Một ưu điểm của dòng xe BEV mà một số nước trên thế giới đã khai thác là tận dụng pin xe điện để tích trữ điện vào giờ thấp điểm tại nhà và phát điện ra lưới điện vào giờ cao điểm như một máy phát độc lập. Điều này sẽ giải quyết được tình trạng chênh lệch công suất điện vào giờ cao điểm và thấp điểm hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên để áp dụng được giải pháp này cần có quy định gắn công tơ 2 chiều tại điểm nạp, phát và giá mua điện phải hấp dẫn, ít nhất cũng bằng cơ chế giá điện mặt trời, sinh khối để khuyến khích khách người tiêu dùng. Ngoài ra khi áp dụng giải pháp này thì số lần nạp – xả sẽ tăng, ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin, do đó cần có chính sách cho việc mua thêm pin thứ 2 dự phòng hoặc trao đổi pin tại các điểm sạc công cộng.

1.5.4. Thiết kế hệ thống giao thông không phát thải cho khu quy hoạch

1.5.4.1. Mục tiêu thiết kế

Tính toán khả năng giảm thiểu CO₂ khi đưa vào hoạt động phương tiện giao thông điện (EV) thay thế các loại phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hóa thạch (ICE).

1.5.4.2. Giới hạn đề tài

Trong giới hạn của chuyên đề này, chỉ ước tính giảm phát thải nhà kính với việc áp dụng các loại xe điện thay thế các xe với động cơ đốt trong với nhiên liệu dầu diesel, xăng,...

1.5.4.3. Phương pháp nghiên cứu

Xác định chính sách đối tượng cần nghiên cứu và tìm hiểu về phát triển xe điện ở các nước, các chính sách phát triển xe điện, ưu và khuyết điểm của xe điện với xe vận hành bằng nhiên liệu truyền thống.

Thu thập số liệu liên quan làm cơ sở cho ước tính mức độ thay thế của xe điện so với xe động cơ đốt trong.

Thu thập sách báo tài liệu, các văn bản khoa học, tạp chí khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài.

Kiểm tra, đánh giá, so sánh kết quả nghiên cứu.

Đưa ra kết luận và các kiến nghị.

1.5.4.4. Lưu đồ thiết kế

Hình 3. Lưu đồ các kịch bản phát triển xe điện

Giải thích lưu đồ

Lưu đồ giải thuật gồm 09 khối:

Khối (1): Tổng lượng xe cơ giới của khu quy hoạch dựa theo tính toán dự báo dân số của khu quy hoạch.

Khối (2), (3): Tổng xe ô tô, mô tô của khu quy hoạch thông qua tính toán nhu cầu giao thông.

Khối (4): Tổng lượng phát thải CO₂ do xe ô tô, mô tô thải ra hàng năm được tính toán dựa trên số lượng xe, km vận chuyển hàng năm và lượng phát thải định mức của nhiên liệu, lượng tiêu thụ nhiên liệu định mức của từng xe.

Khối (5): Kịch bản khi xe điện chiếm 25% tổng số xe cơ giới tính toán trong khu quy hoạch.

Khối (6): Kịch bản khi xe điện chiếm 50% tổng số xe cơ giới tính toán trong khu quy hoạch.

Khối (7): Kịch bản khi xe điện chiếm 100% tổng số xe cơ giới tính toán trong khu quy hoạch.

Khối (8): Tổng hợp lượng phát thải của từng kịch bản.

Khối (9): Đánh giá với lượng phát thải khối số (4) để đưa ra số liệu giảm phát thải CO2 từng giai đoạn.

1.5.4.5. Kịch bản được nghiên cứu

a. Kịch bản xe cơ giới phát triển tự nhiên

Trong kịch bản này dữ liệu về tăng trưởng số lượng xe mô tô, ô tô, gắn máy tự nhiên hàng năm đã đề cập như trên sẽ được tính toán. Từ đó sẽ quy về lượng xe máy, ô tô đến giai đoạn 2030, khối lượng phát thải dự kiến.

b. Kịch bản thay thế xe điện – kịch bản 1, 2, 3

Đề xuất chính sách cho phát triển xe ô tô điện tại khu quy hoạch theo 3 kịch bản:

Kịch bản 1: Xe điện thay thế 25% so với tổng số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Kịch bản 2: Xe điện thay thế 50% so với tổng số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Kịch bản 3: Xe điện thay thế 100% so với tổng số xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

1.5.4.6. Kịch bản phát triển phương tiện giao thông theo tự nhiên

a. Về dân số

Xét theo mức độ tăng trưởng dân số của Phú Quốc thông qua Quyết định số 633/QĐ-TTg. Từ đó dự báo được dân số của khu quy hoạch đến năm 2030.

Hình 4. Dự báo dân số khu quy hoạch

b. Về phương tiện giao thông

Xe mô tô: Theo báo cáo cục Thống kê (2021)¹¹ thì hiện nay tỷ lệ xe mô tô là 610/1000 dân.

¹¹ Tổng cục thống kê (2021) 'Niên giám tổ chức ngành thống kê năm 2021' Internet <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Nien-giam-TC-2021>. Truy cập ngày (28/06/2022).

Xe ô tô: Theo báo cáo cục Thống kê (2021)¹¹ thì hiện nay tỷ lệ xe ô tô là 46/1000 dân.

Xe bus mini: Sử dụng số liệu báo cáo quy hoạch của Phú Quốc¹² dành cho xe bus mini 12 – 16 chỗ là 15xe/1000 dân.

Xe taxi: Tính toán theo tốc độ tăng trưởng về số lượng xe taxi của Phú Quốc¹³ theo các năm 2022, 2025, 2030 là 863, 1.144, 1.602 xe.

Từ đó suy ra dự báo phương tiện giao thông khu quy hoạch từ 2022 – 2030 vui lòng xem *Bảng 36, Phần 10.1, Phụ lục 6: Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

c. Giả định tỷ lệ xe

Tỷ lệ xe số và tay ga (xe mô tô): Theo số liệu thống kê của các nhà sản xuất xe máy cho thấy số lượng bán ra của dòng xe tay ga ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Do đó giả định tỷ lệ xe tay ga, xe số 2022-2030 lần lượt là 60:40.

Tỷ lệ xe ô tô 4 chỗ và 7 chỗ là 50:50 trong dự báo đến 2030.

d. Khoảng đường di chuyển

Xe mô tô: Khoảng đường di chuyển trung bình của xe máy vào khoảng 7.800km/năm (số liệu năm 2020)¹⁴, riêng đối với khu quy hoạch với tổng chiều dài 2,42km, do đó giả định 800km/năm.

Xe ô tô cá nhân: Khoảng đường di chuyển trung bình của xe ô tô vào khoảng 14.800km/năm (số liệu năm 2018)¹⁴, đối với khu quy hoạch giả định khoảng đường di chuyển là 1300km/năm.

Xe taxi: đây là đối tượng có phạm vi di chuyển/ngày lớn do có nhiều chuyến xe, giả định di chuyển của loại hình phương tiện này là 5km/ngày/xe.

Xe bus: theo quy hoạch định hướng 1/2000 thì các tuyến xe bus mini sẽ có tuyến di chuyển qua khu đất, do đó giả định số lượt xe hàng ngày là 10 lượt (10 chuyến đi/ 10 chuyến về), khoảng đường di chuyển trung bình 7km/ngày/xe.

e. Tính toán phát thải CO2 dự báo đến 2030

Từ số liệu thống kê phương tiện của khu quy hoạch và các giả định về tỷ lệ tăng trưởng xe, tỷ lệ xe số tay ga, xe 4 chỗ và 7 chỗ, ta có bảng dự báo số lượng xe đến năm 2030 vui lòng xem *Bảng 37, Phần 10.1, Phụ lục 10: Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

Để tính toán lượng khí thải CO2 ta áp dụng công thức¹⁵:

¹² Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (2022) ‘Quy hoạch phát triển Phú Quốc trở thành đô thị loại 1 và thành phố du lịch quốc tế’. Internet <https://sxd.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/115/1607/Quy-hoach-phat-trien-Phu-Quoc-tro-thanh-do-thi-loai-1-va-thanh-pho-du-lich-quoc-te.html>. (Truy cập ngày 28/06/2022)/

¹³ Thư viện thống kê Việt Nam (2020) ‘Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2020’. Internet <http://thuvienthongke.com/nien-giam-thong-ke-kien-giang-2020/v7452.aspx>. Truy cập ngày (30/06/2022).

¹⁴ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (2020). Internet <http://antoangiaothong.gov.vn/>. Truy cập ngày (30/06/2022)

¹⁵ Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories of Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES), ISBN 4-88788-032-4, Hayama, Japan, 2006.

$$\text{Lượng CO}_2 \text{ phát thải} = A \times B \times C \quad (12.1)$$

Trong đó:

- Lượng CO₂ phát thải (kg CO₂)
- A: Khoảng cách đi lại (km)
- B: Mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện (l/km)
- C: Tỷ lệ phát thải CO₂ của nhiên liệu (kg CO₂/l).

Tỷ lệ phát thải CO₂ của nhiên liệu ta áp dụng công thức¹⁶:

$$\text{Tỷ lệ phát thải CO}_2 \text{ của nhiên liệu} = (D \times E \times F)/1000 \quad (12.2)$$

Trong đó:

- Tỷ lệ phát thải CO₂ của nhiên liệu (kg CO₂/l)
- D: Tỷ trọng nhiên liệu (kg/l)
- E: Giá trị calore tịnh (GJ/t)
- F: Tỷ lệ phát thải CO₂ mặc định (tCO₂/TJ).

Từ công thức (12.2) ta tính toán được tỷ lệ phát thải của nhiên liệu xăng, dầu diesel như sau¹⁷:

Bảng 1. Bảng thống kê tỷ lệ phát thải của nhiên liệu xăng, dầu diesel

Loại nhiên liệu	Tỷ trọng (kg/l)	Giá trị calore tịnh (GJ/t)	Tỷ lệ phát thải CO ₂ mặc định (tCO ₂ /TJ)	Tỷ lệ phát thải CO ₂ của nhiên liệu (kgCO ₂ /l)
Xăng ron95	0,7407	44,75	69,30	2,30
Diesel	0,8439	43,38	74,10	2,71

Mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện được giả định theo số liệu bảng vui lòng xem *Bảng 38, Phần 10.1, Phụ lục 10: Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

Từ công thức (12.2) ta tính được lượng CO₂ phát thải của phương tiện cơ giới chi tiết vui lòng xem *Bảng 39, Phần 10.1, Phụ lục 10: Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

Áp dụng công thức (12.1), (12.2) để tính toán lượng phát thải CO₂, ta có bảng số liệu như sau:

Bảng 2. Dự báo phát thải CO₂ khu đất quy hoạch đến năm 2030 – kịch bản phát triển tự nhiên

STT	Loại xe	Loại nhiên liệu	Đvt	Phát thải CO ₂ (tấn)		
				2022	2025	2030
1	Xe máy số	Xăng	Tấn	9,15	11,29	13,40
2	Xe tay ga	Xăng	Tấn	18,65	23,10	27,43

¹⁶ JICA, Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, Greenhouse Gas Inventory Guidance Document - City Level, JICA Technical Cooperation Project.

¹⁷ Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (2006) ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories’. Internet <https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/>. Truy cập ngày (01/07/2022).

3	Xe bus mini	Diesel	Tấn	17,44	21,19	24,93
4	Ô tô 4 chỗ	Xăng	Tấn	5,01	6,45	7,41
5	Ô tô 7 chỗ	Xăng	Tấn	8,16	10,49	12,05
6	Taxi	Xăng	Tấn	1,00	1,34	2,01
Tổng cộng				59,41	73,86	87,23

1.5.4.7. Các kịch bản đề xuất cho phát triển xe ô tô điện trong khu quy hoạch

a. Các kịch bản phát triển xe ô tô điện (Electric Vehicle)

Kịch bản 1: với kịch bản này, giả định số xe EV chiếm 25% so với tổng số xe của khu quy hoạch (năm 2022).

Kịch bản 2: với kịch bản này, giả định số xe EV chiếm 50% so với tổng số xe của khu quy hoạch (năm 2025).

Kịch bản 3: với kịch bản này, giả định số xe EV chiếm 100% so với tổng số của khu quy hoạch (năm 2030).

b. Tính toán lượng phát thải CO₂ của phương tiện giao thông điện

Xe điện khi đi vào hoạt động cũng phát thải CO₂, lượng phát thải này được tính trên phát thải của hệ thống điện¹⁸:

$$\text{Lượng phát thải CO}_2 = A \times G \times H \quad (12.3)$$

Trong đó:

- Lượng phát thải CO₂ (kg)
- A: Khoảng cách đi lại (km)
- G: Tiêu thụ điện năng của xe /km, theo từng loại xe (kWh/km)
- H: Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam (kCO₂/kWh)

Tham chiếu số liệu tiêu thụ điện năng của các loại xe điện đang vận hành trên thế giới ta có bảng số liệu để tính toán phát thải CO₂ của các loại xe điện chi tiết vui lòng xem Bảng 40, Phần 10.2, Phụ lục 10: *Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

Về hệ số phát thải CO₂ của lưới điện, theo báo cáo của Cục biến đổi khí hậu – Bộ tài nguyên và môi trường¹⁹, hệ số phát thải lưới điện quốc gia của các năm vui lòng xem chi tiết ở Bảng 41, Phần 10.2, Phụ lục 10: *Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

c. Tính toán giảm phát thải CO₂ cho từng kịch bản

Với các dữ liệu dự báo nêu trên, số xe EV thay thế và phát thải CO₂ giảm được từng giai đoạn như sau:

Kịch bản 1:

Số xe EV thay thế 25% tổng lượng xe của khu quy hoạch – kịch bản 1

¹⁸ Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., and Tanabe K. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories of Intergovernmental Panel on Climate Change 2006, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published by the Institute for Global Environmental Strategies (IGES), ISBN 4-88788-032-4, Hayama, Japan, 2006.

¹⁹ Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022) ‘Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2020’. Internet <http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html>. Truy cập ngày (01/07/2022).

Bảng 3. Số lượng xe EV thay thế theo kịch bản 1

STT	Loại xe	Đvt	2022
1	Xe mô tô	Xe	141
2	Xe bus mini	Xe	4
3	Ô tô 4 chỗ	Xe	6
4	Ô tô 7 chỗ	Xe	6
5	Taxi	Xe	1

Áp dụng công thức (12.3) tính toán được số lượng phát thải CO₂ giảm được – kịch bản 1

Bảng 4. Tính toán lượng phát thải CO₂ giảm theo kịch bản 1

STT	Loại xe	Đvt	Phát thải		
			2022		
			100%ICE	75%ICE + 25%EV	Giảm
1	Xe mô tô	Tấn	27,8	22,6	5,20
2	Xe bus mini	Tấn	17,44	14,62	2,82
3	Ô tô 4 chỗ	Tấn	5,01	4,58	0,43
4	Ô tô 7 chỗ	Tấn	8,16	7,26	0,90
5	Taxi 4 chỗ	Tấn	1,00	0,92	0,08
Tổng cộng					9,43

Kịch bản 2:

Số xe EV thay thế 50% tổng lượng xe của khu quy hoạch – kịch bản 2

Bảng 5. Số lượng xe EV thay thế theo kịch bản 2

STT	Loại xe	Đvt	2025
1	Xe mô tô	Xe	349
2	Xe bus mini	Xe	9
3	Ô tô 4 chỗ	Xe	13
4	Ô tô 7 chỗ	Xe	14
5	Taxi	Xe	2

Áp dụng công thức (12.3) tính toán được số lượng phát thải CO₂ giảm được – kịch bản 2

Bảng 6. Tính toán lượng phát thải CO₂ giảm theo kịch bản 2

STT	Loại xe	Đvt	Phát thải		
			2022		
			100%ICE	50%ICE + 50%EV	Giảm
1	Xe mô tô	Tấn	34,39	27,93	6,46
2	Xe bus mini	Tấn	21,19	17,75	3,44
3	Ô tô 4 chỗ	Tấn	6,45	5,67	0,78
4	Ô tô 7 chỗ	Tấn	10,49	7,87	2,62
5	Taxi 4 chỗ	Tấn	1,34	1,00	0,34
Tổng cộng					13,64

Kịch bản 3:

Số xe EV thay thế 100% tổng lượng xe của khu quy hoạch – kịch bản 3

Bảng 7. Số lượng xe EV thay thế theo kịch bản 3

STT	Loại xe	Đvt	2030
1	Xe mô tô	Xe	828
2	Xe bus mini	Xe	20
3	Ô tô 4 chỗ	Xe	31
4	Ô tô 7 chỗ	Xe	31

5	Taxi	Xe	6
---	------	----	---

Áp dụng công thức (12.3) tính toán được số lượng phát thải CO2 giảm được – kịch bản 3

Bảng 8. *Tính toán lượng phát thải CO2 giảm theo kịch bản 3*

STT	Loại xe	Đvt	Phát thải		
			2022		
			100%ICE	100%EV	Giảm
1	Xe mô tô	Tấn	40,83	10,24	30,59
2	Xe bus mini	Tấn	24,93	8,75	16,18
3	Ô tô 4 chỗ	Tấn	7,41	4,83	2,58
4	Ô tô 7 chỗ	Tấn	12,05	6,69	5,36
5	Taxi 4 chỗ	Tấn	2,01	1,31	0,7
Tổng cộng					55,41

1.5.5. Tổng kết giảm phát thải

Từ các dữ liệu kịch bản cho xe ô tô, mô tô, sau khi tổng hợp lại, lượng phát thải CO2 khi đưa xe điện vào hoạt động trong khu quy hoạch giảm được vui lòng xem chi tiết ở *Bảng 42, Phần 10.2, Phụ lục 10: Nghiên cứu triển khai mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” cho khu quy hoạch.*

1.6. KẾT LUẬN

Sau khi tiến hành thực hiện chuyên đề, với các mục tiêu đề ra, chuyên đề đã triển khai và đạt được kết quả như sau: Phân tích đánh giá được các yếu tố phát thải trong khu quy hoạch, lựa chọn một trong những giải pháp để thực hiện tính toán giảm phát thải cho khu quy hoạch. Trên cơ sở tính toán, nghiên cứu cẩn thận, sinh viên đã thực hiện hóa được ý tưởng của đề tài. Giải pháp đưa ra chỉ đáp ứng việc phát thải do giao thông, còn những yếu tố phát thải khác cần nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn. Hy vọng mô hình thành phố không phát thải “Net Zero Emissions” sẽ được địa phương cho phép và được hiện thực hóa cho khu quy hoạch nói riêng, Việt Nam nói chung, góp phần hướng đến phát triển bền vững và phát thải bằng không vào năm 2050.

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI CO2 CHO GIAO THÔNG - LƯU ĐỒ THIẾT KẾ - MÔ HÌNH NET ZERO EMISSIONS

LƯU ĐỒ THIẾT KẾ

NĂM	LƯỢNG PHÁT THẢI (tCO2)			
	THEO TỰ NHIÊN	THEO KỊCH BẢN	ĐỘ CHÉNH LỆCH	TỶ LỆ
2022	59.41	49.98	9.43	15.87%
2025	73.86	60.22	13.64	18.47%
2030	87.26	31.82	55.41	63.52%

TỔNG KẾT GIẢM PHÁT THẢI

KHỐI (1): TỔNG XE CƠ GIỚI CỦA KHU QUY HOẠCH DỰA THEO TÍNH TOÁN DỰ BÁO DÂN SỐ CỦA KHU QUY HOẠCH.
KHỐI (2), (3): TỔNG XE Ô TÔ, MÔ TÔ CỦA KHU QUY HOẠCH THÔNG QUA TÍNH TOÁN NHƯ CẦU GIAO THÔNG.
KHỐI (4): TỔNG LƯỢNG PHÁT THẢI CO₂ DO XE Ô TÔ, MÔ TÔ THẢI RA HÀNG NĂM ĐƯỢC TÍNH TOÁN DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG XE, KM VẬN CHUYỂN HÀNG NĂM VÀ LƯỢNG PHÁT THẢI ĐỊNH MỨC CỦA NHIÊN LIỆU, LƯỢNG TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU ĐỊNH MỨC CỦA TỪNG XE.
KHỐI (5): KỊCH BẢN KHI XE ĐIỆN CHIẾM 25% TỔNG SỐ XE CƠ GIỚI TÍNH TOÁN TRONG KHU QUY HOẠCH.
KHỐI (6): KỊCH BẢN KHI XE ĐIỆN CHIẾM 50% TỔNG SỐ XE CƠ GIỚI TÍNH TOÁN TRONG KHU QUY HOẠCH.
KHỐI (7): KỊCH BẢN KHI XE ĐIỆN CHIẾM 100% TỔNG SỐ XE CƠ GIỚI TÍNH TOÁN TRONG KHU QUY HOẠCH.
KHỐI (8): TỔNG HỢP LƯỢNG PHÁT THẢI CỦA TỪNG KỊCH BẢN.
KHỐI (9): TỔNG HỢP LƯỢNG PHÁT THẢI CHO TỪNG KỊCH BẢN VÀ SO SÁNH KHỐI (4) ĐỂ ĐƯA RA SỐ LIỆU GIẢM PHÁT THẢI CO₂ CHO TỪNG GIAI ĐOẠN.

DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ THIẾT KẾ

NET ZERO EMISSIONS

CÁC HẠNG MỤC PHÁT THẢI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CỦA KHU QUY HOẠCH

LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI = A x B x C

LƯỢNG PHÁT THẢI CO₂ (KCO₂)
 A: KHOẢNG CÁCH ĐI LẠI CỦA PHƯƠNG TIỆN (KM)
 B: MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN (L/KM)
 C: TỶ LỆ PHÁT THẢI CO₂ CỦA NHIÊN LIỆU (KG CO₂/L)

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI CO2 CHO XE ICE

TỶ LỆ PHÁT THẢI CO2 CỦA NHIÊN LIỆU = (D x E x F)/1000

TỶ LỆ PHÁT THẢI CO₂ CỦA NHIÊN LIỆU (KCO₂/L)
 D: TỶ TRỌNG NHIÊN LIỆU (KG/L)
 E: GIÁ TRỊ CALORE TÍNH (GJ/T)
 F: TỶ LỆ PHÁT THẢI CO₂ MẶC ĐỊNH (TCO₂/TJ)

TÍNH TOÁN TỶ LỆ PHÁT THẢI CO2 CỦA NHIÊN LIỆU

LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI = A x G x H

LƯỢNG PHÁT THẢI CO₂ (KCO₂)
 A: KHOẢNG CÁCH ĐI LẠI CỦA PHƯƠNG TIỆN (KM)
 G: TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA XE/KM, THEO TỪNG LOẠI XE (KWH/KM)
 H: HỆ SỐ PHÁT THẢI CỦA LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM (KCO₂/KWH)

TÍNH TOÁN PHÁT THẢI CO2 CHO XE ĐIỆN EV

XÃ DƯƠNG TƠ - THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC - TỈNH KIÊN GIANG
 QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ CAO CẤP HƯNG PHÁT
PHỐI CẢNH KHU ĐẤT VÀ QUY HOẠCH BÃI ĐỖ XE CÓ TRỤ SẠC ĐIỆN

MẶT BẰNG BÃI ĐỖ XE SỐ 1

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 2

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 2

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 2

MẶT BẰNG BÃI ĐỖ XE SỐ 2

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 1

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 1

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 1

PHỐI CẢNH KHU ĐẤT QUY HOẠCH

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 3

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 3

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE SỐ 3

MẶT BẰNG BÃI ĐỖ XE SỐ 1 VÀ SỐ 2

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE ĐẠP

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE ĐẠP

PHỐI CẢNH BÃI ĐỖ XE ĐẠP

MẶT BẰNG BÃI ĐỖ XE SỐ 3

Suggested citation

K. T. Nguyen, "Research on implementing a 'Net Zero Emissions' city model in an urban area," B.S. thesis, Ho Chi Minh City University of Architecture, Ho Chi Minh City, Vietnam, Jul. 2022.